

**ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ МАЪМУРЧИЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС
ХУСУСИЯТЛАРИ****¹Тошматов Шухрат Амонович ²Махматраев Бахром Омонович**

¹Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети ўқув ишлари бўйича проректор иқтисодий фанлари доктори, профессор ²Солиқ қўмитаси хузуридаги Фискал институт тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10133718>

Аннотация. Мазкур илмий тезисда қўшилган қиймат солиғини ҳисоблашда хизматларни реализация қилиш жойини аниқлашнинг ҳуқуқий меъёрлари баён этилиб, амалий мисоллар орқали солиқ солишда аниқлаштирувчи айрим жиҳатлари атрофлича ёритилган. Изланишлар натижасида тегишли хулосалар шакллантирилиб, амалий тавсиялар ва илмий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: қўшилган қиймат солиғи, ҚҚС, солиқ, хизматлар, реализация, транспорт, тадбиркор.

Аннотация. В данном научном тезисе рассмотрены правовые нормы определения мест реализации услуг при исчислении налога на добавленную стоимость и посредством практических примеров описаны уточняющие некоторые аспекты в налогообложении. В результате проведенного исследования были сформированы соответствующие выводы и разработаны практические рекомендации и научные предложения.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, НДС, налог, услуги, реализация, транспорт, предприниматель.

Abstract. This scientific thesis examines the legal norms for determining the places of sale of services when calculating value added tax and describes clarifying some aspects of taxation through practical examples. As a result of the conducted research, relevant conclusions were formed and practical recommendations and scientific proposals were developed.

Keywords: value added tax, VAT, tax, services, sales, transport, entrepreneur.

Глобал рақобатбардошлик индекси (Global Competitiveness Index) – бу ўзида дунё мамлакатларининг иқтисодий рақобатбардошлик кўрсаткичи бўйича рейтингни ифодаловчи глобал тадқиқот ҳисоблашиб, Жаҳон иқтисодий форуми (World Economic Forum) томонидан 2004 йилдан буён тадқиқ этилиб келинади. Миллий рақобатбардошлик институтларнинг сифати, инфратузилма, макроиқтисодий барқарорлик, соғлиқни сақлаш ва бошланғич таълим, олий таълим ва касбий тайёргарлик, товарлар ва хизматлар бозорининг самарадорлиги, меҳнат бозори самарадорлиги, молия бозорининг ривожланиши, технологик ривожланиш даражаси, ички бозорнинг ҳажми, компанияларнинг рақобатбардошлиги ва инновацион салоҳият каби 12 та назорат кўрсаткичлари орқали аниқланади. Индексни ҳисоблаш методологиясида солиққа тортиш тизими макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш ва молия бозори ривожланишининг ажралмас ва таркибий қисми сифатида муҳим аҳамият касб этади.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда солиқ юкини камайтириш, тадбиркорлик субъектларига қулай солиқ муҳитини яратиш, солиқ маъмурчилигини рақамлаштириш орқали такомиллаштириш, адолатли солиқ тизимини ташкил этиш ва солиқ тушумлари барқарорлигини таъминлаш борасида амалга оширилган солиқ ислохотлари ўзининг ижобий самарасини бериб келмоқда. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг қабул қилиниши, солиқлар сони қисқартирилганлиги, меҳнатга ҳақ тўлаш

фондига солиқ юки кескин камайтирилганлиги, қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС) барча учун татбиқ этилганлиги, шунингдек, солиқ ставкаларининг пасайтириш ва янги электрон солиқ хизматларини яратиш ишлари давом этаётганлиги шулар жумласидандир.

1-жадвал ЯИМ, бюджет даромадлари ва солиқ юки динамикаси

Кўрсаткичлар	2018 й.		2019 й.		2020 й.		2021 й.		2022 й.	
	сумма (млрд.сўм)	ЯИМга нисбатан %да								
ЯИМ (млрд.сўм)	406 648		529 391		602 551		734 588		888 342	
Консолидациялашган бюджет даромадлари / солиқ юки	107 035	26,32	137 057	25,89	156 249	25,93	196 405	26,74	254 582,50	28,66
Давлат бюджети даромадлари / солиқ юки	79 099	19,45	112 165	21,19	132 938	22,06	164 681	22,42	199 500	22,46

2023 йил 1 январь ҳолатига Консолидациялашган бюджет даромадларида Давлат бюджети даромадлари 74.7 фоизни, Давлат мақсадли жамғармалари даромадлари 13.3 фоизни, Тикланиш ва тараққиёт жамғармасига тушумлар 3.7 фоизни ва бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларига тушумлар 8.3 фоизни ташкил этади.

Ўз навбатида Давлат бюджети даромадларида юқори улуш 46.1 фоиз билвосита солиқларга, билвосита солиқлар гуруҳида эса юқори улуш 75.5 фоиз ҚҚСга тўғри келади. Ушбу солиқ тури тўловчилар сони 2022 йил 1 сентябрь ҳолатига 164 218 тани этган бўлса, 2023 йил 1 сентябрь ҳолатига 188 528 тани ёки 14.8 фоизга ортганлигини кузатиш мумкин. Маълумки, назарий ва амалий жиҳатдан ҚҚС солиқларни оптималлаштиришда самарали ва таъсирчан солиқлардан бири ҳисобланади.

Маълумки қўшилган қиймат солиғи товар, иш, хизматлар нархи устига қўйилганлиги учун билвосита(эгри) солиқлар қаторига киради. Бундай ўараганда унинг тўловчилари маҳсулот ишлаб чиқарувчи, иш, хизмат бажарувчи корхона ва ташкилот туюлади. Ана шу корхоналар солиқни ҳуқуқий тўловчилари бўладилар. Солиқ идоралари солиқни ўз вақтида ва тўлиқ бюджетга ўтказишни улардан талаб қилади. Аслида эса мазкур корхона, ташкилотлар қўшилган қиймат солиғини маҳсулотлар(иш, хизматлар)ни сотганда унинг устига қўйиб сотиб олувчи корхона, ташкилотларга беради. Демак, солиқни ҳақиқий тўловчилари шу маҳсулот, иш ва хизматни истеъмол қилувчи корхоналардир. Уларнинг охириги қиймати чакана савдо орқали аҳолига етиб борадиган товарларда, ҚҚС ҳақиқий тўловчиси охириги истеъмолчи аҳоли бўлади. Қўлланиладиган ҳисоблаш методикасига кўра сотиб олинган маҳсулотга тўланган ҚҚСнинг ҳисобга олиниши корхона томонидан тўланадиган ҚҚС аслида ўзи қўшилган қийматга нисбатан тўланишини англатади. Аммо молиявий ҳисоботларда қўшилган қиймат кўрсаткичи аниқланмайди ва алоҳида кўрсатилмайди. Шунинг учун қўшилган қийматга солиққа тортиш назаридан фақат сотиб олинган ва сотилган маҳсулот нархи ўртасидаги фарқ сифатида қаралади.

Дарҳақиқат, Ўзбекистон солиқ қонунчилигида ҚҚСни ҳисоблаш тартибининг ўзига хос хусусиятлари ва айрим эътибор берилиши лозим жиҳатлари мавжудки, бу борада амалиётда солиқ муносабатлари субъектлари ўртасида турли ёндашувлар натижасида баъзи тушумовчиликларни юзага келтирмоқда. Жумладан, Солиқ кодексининг 241-моддасида солиққа тортиш мақсадида хизматларни реализация қилиш жойининг мазмун-моҳияти ва аниқлаш тартиби белгиланган. Хусусан, мазкур модданинг 3-қисмида хизматларни реализация қилиш жойи деб эътироф этиладиган ҳолатлар қайд этилиб, ташиш ва (ёки)

транспортда ташиш бўйича хизматлар ёхуд бевосита ташиш ва (ёки) транспортда ташиш билан боғлиқ хизматлар:

а) Ўзбекистон Республикасининг юридик шахслари ёки якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан, агар жўнатиш пункти ва (ёки) белгиланган пункт Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган бўлса;

б) чет эллик шахслар томонидан, агар жўнатиш пункти ва белгиланган пункт Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган бўлса хизматларни реализация қилиш жойи деб эътироф этилиши назарда тутилган.

Масалан:

1-вазият. Ўзбекистонда транспорт хизматини кўрсатувчи корхона Тошкент шаҳридан мазут маҳсулотини Сингапур давлатига олиб боради. Жўнатиш пункти Ўзбекистон ҳудудида жойлашганлиги боис хизматларни реализация қилиш жойи деб эътироф этилади ва тегишинча улар бўйича ҚҚС Ўзбекистон бюджетига тўланади.

2-вазият. Ўзбекистонда транспорт хизматини кўрсатувчи корхона Сингапур давлатидан Тошкент шаҳрига мазут маҳсулотини олиб келади. Бунда белгиланган пункт Ўзбекистон ҳудудида жойлашганлиги учун хизматларни реализация қилиш жойи деб эътироф этилади ва тегишинча улар бўйича ҚҚС Ўзбекистон бюджетига тўланади.

3-вазият. Ўзбекистонда транспорт хизматини кўрсатувчи чет эл корхонаси, яъни норезидент Россия давлатидан Навоий шаҳрига мазут маҳсулотини олиб келади. Бунда белгиланган пункт Ўзбекистон ҳудудида жойлашган бўлишига қарамасдан, ушбу хизматлар учун ҚҚС ҳисобланмайди. Юқорида келтирилган вазиятлардаги ҳолатларда келтирилгандек агар ушбу хизматларни резидент корхона амалга оширса ҚҚС ҳисобланган бўлар эди.

4-вазият. Ўзбекистонда транспорт хизматини кўрсатувчи чет эл корхонаси, яъни норезидент Фарғона шаҳридан Россия давлатига мазут маҳсулотини олиб боради. Бунда жўнатиш пункти Ўзбекистон ҳудудида жойлашган бўлишига қарамасдан, ушбу хизматлар учун ҚҚС ҳисобланмайди. Юқорида келтирилган вазиятлардаги ҳолатларда келтирилгандек агар ушбу хизматларни резидент корхона амалга оширса ҚҚС ҳисобланган бўлар эди.

5-вазият. Сингапурда транспорт хизматини кўрсатувчи чет эл корхонаси Сирдарё вилоятига мазут маҳсулотини олиб келади. Бунда белгиланган пункт Ўзбекистон ҳудудида жойлашганлиги, лекин жўнатувчи пункт Сингапур давлати бўлганлиги сабабли Ўзбекистон хизматларни реализация қилиш жойи деб эътироф этилмайди ва чет эл корхонаси кўрсатилган транспорт хизмати бўйича ҚҚС озод қилинади.

6-вазият. Сингапурда транспорт хизматини кўрсатувчи чет эл корхонаси Тошкент вилоятидаги корхона учун мўлжалланган мазут маҳсулотини Ўзбекистон чегарасига, яъни Қозоғистон ҳудудига олиб келади. Бунда маҳсулот етказиладиган пункт Қозоғистонда жойлашганлиги боис хизматларни кўрсатиш жойи Ўзбекистон ҳисобланмайди ва чет эл корхонаси ўз хизматлари қийматидан ҚҚС тўламайди.

Транспорт хизматларини реализация қилиш жойини аниқлашдаги мазкур меъёр ва нормаларни амалиётда қўллашда қуйидаги жиҳатларига аҳамият бериш лозим:

- мамлакатимиз хўжалик юритувчи тадбиркорлик субъектлари учун маҳсулотни бирдагина ҳам жўнатиш пункти, ҳам етказиладиган пункт Ўзбекистон ҳудудида жойлашган ёки алоҳида алоҳида ҳолатларда, яъни жўнатиш пункти ёки етказиладиган пункт Ўзбекистон ҳудудида жойлашган тақдирда;

- чет эллик шахслар учун эса хизматларни реализация қилиш жойини аниқлашда икки ҳолат бўйича ҳам талабга жавоб берсагина, яъни маҳсулот жўнатиладиган ва етказиладиган пункт Ўзбекистон ҳудудида жойлашган тақдирда хизматларни реализация қилиш жойи деб қаралади ва ҚҚС ҳисоблаш учун асос бўлади. Акс ҳолда маҳсулотни жўнатиш жойи ёки етказиладиган пункт хорижда бўлса ҚҚС солинмасликка асос бўлади.

Демак, юқорида келтирилган вазиятли ҳолатлардан кўриниб турибдики, кўрсатилган хизматлар Ўзбекистонда ёки хорижда бўлишидан қатъий назар жўнатиш пункти ёки белгиланган пункт республика ҳудуди бўлса резидентлар ҚҚС тўлайди, ушбу ҳолатда жўнатиш пункти ёки белгиланган пунктдан биронта хорижда бўлса чет эл корхонаси ҚҚС тўламайди. Қонунчиликдаги мазкур ҳолат ўз-ўзидан резидент ва норезидент юридик шахсларга нисбатан икки хил ёндашувни ҳамда адолатлилик принципи чекланишини келтириб чиқаради.

Юқоридагига ўхшаш ноаниқликларнинг олдини олиш мақсадида ҚҚС, фойда солиғи ва маъмурчилиги мураккаб бошқа солиқлар бўйича амалий мисоллар орқали тадбиркорлик субъектларига тушунтиришларни кўпайтириш ва янги таҳрирдаги Солиқ кодексига шарҳни шакллантириш мақсадга мувофиқ бўлади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. (Янги таҳрир) 2019 йил.
2. Тошматов Ш., Комилов М. Қўшилган қиймат солиғи. -Т.: “Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси”. 2004. – 160 б.
3. Ташмурадова Б. Особенности определения и исчисления базы налога на добавленную стоимость //Экономика и инновационные технологии. – 2021. – №. 3. – С. 345-353.
4. www.lex.uz – Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси.
5. www.weforum.org - Жаҳон иқтисодий форуми расмий сайти.
6. www.imv.uz - Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги расмий сайти.
7. www.soliq.uz - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Солиқ қўмитасининг расмий сайти.